

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ergashova Nodira Qosimovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

LEKSIKOLOGIYANING ISTIQBOL DAVRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022/DEKABR